

البلاغة وتطورها عبر التاريخ: دراسة تنظيرية

Rhetoric and its Development throughout History: A Theoretical Study

د. ادريس ابوبكر ارغونغ

*Dr. Idris Abubakar Argungu

المعربية ق سم اللغة

جامعة عثمان بن فودي صكتو - نيجيريا

Department of Arabic Language, Usmanu Danfodiyo University, Sokoto, Nigeria

Submission Date: 8th June 2022 | Published Date: 29th July 2022

*Corresponding author: Dr. Idris Abubakar Argungu

Abstract

This study aims to highlight the importance of Arabic rhetoric among linguistic sciences that have extensive close relations with various arts and humanities. The article began by defining rhetoric with its importance as an allusion to its truth and function in literary study. And he showed how rhetoric had developed through the ages until it became an integrated scientific unit that advanced in the successive centuries and branched out into three sciences; Meanings, statement and *Badi'*. The article mentioned some great scholars who played important roles in establishing the science of rhetoric. In the end, the sayings of the scholars indicated that the founder of the science of rhetoric was not a single creation that was indicated or appointed, but rather the establishment of the science of rhetoric was a process that included times and layers of scholars, in which a number of genius scholars participated in their various contributions. Before the "science of rhetoric" was made to the state it is in today.

Keywords: Rhetoric, Eloquent speech, the imperative, disclosure and Scholars.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية علم البلاغة العربية من بين العلوم اللغوية التي لها العلاقات الوثيقة الواسعة بمختلف فنون الأداب و العلوم الإنسانية. شرع المقال بتعريف البلاغة مع أهميتها تلميحا لحقيقتها ووظيفتها في الدراسة الأدبية. وبين كيف تطورت البلاغة عبر العصور حتى أصبحت وحدة علمية متكاملة تقدمت في القرون المتعاقبة و تفرعت إلى ثلاثة علوم؛ المعاني والبيان والبدیع. وقد ذكر المقال بعض علماء غياقرة لعبوا ادوارا هامة لتأسيس علم البلاغة وفي الأخير دلت أقوال العلماء على أن مؤسس علم البلاغة لم يكن خلقا وحيدا تشار أو تعين، بل تأسيس علم البلاغة عملية ضمت أزمنة وطبقات من العلماء، وقد شارك فيها عدد من عباقرة العلماء بمختلف اسهاماتهم قبل أن يتم "علم البلاغة" على الحالة التي هي عليها اليوم.

الكلمات الافتتاحية: البلاغة، الكلام البليغ، المقتضى، الإفصاح، و العلماء.

المقدمة

الحمد لله الذي انزل القرآن بلسان عربي مبين مليئاً بالبلاغة والفصاحة والحكم الذي عجز العرب عن الاتيان بمثله لاكله ولابعضه ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا . والصلاة والسلام علي نبيه المصطفى الموهوب بجوامع الكلم وعلي ءاله وصحبه اجمعين. وبعد:فإن هذه الدراسة عبارة عن مقال وجيز ندحول نشأة البلاغة العربية حاول الكاتب علي استخراج معلومات بسيطة عن ماهية الفن وأهميته من العلوم العربييه، وستتكون من النقاط التالية:

- تعريف البلاغة
- نشأة البلاغة وعصور تطورها:
- العصر الجاهلي
- العصر الاسلامي
- عصر تدهور علم البلاغة
- من جهايزة علم البلاغة عبر العصور.
- مؤسس علم البلاغة.
- الخاتمة.

تعريف البلاغة.

البلاغة في المفهوم اللغوي: الوصول والانتهاء. وتقع في الاصطلاح: وصفا للكلام والمتكلم يدون الكلمة كما في القصاحة، لقصورها عند ابراز غرض المتكلم.

فالبلاغة في الكلام بقصد بها مطابقته لما يقتضيه حال الخطاب مع فصاحة الفاظه؛ مفرضها ومركبها.

والكلام البليغ هو الذي يصوره المتكلم بصورة تناسب أحوال المخاطبين.

وأما حال الخطاب فهو ما يسمى بالمقام، وهو الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة حسب غرضه. والمعنون بالمقتضى: الاعتبار المناسب وهو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة.

ولعلم البلاغة أهمية كبيرة من فنون اللغة العربية لأنها تساعد المتكلم على تصيير الكلام وجعله مفهوماً وأوضح للدلالة ولأنها استنبطت من القرآن الكريم لفهم خلاوة معانيه ومقاصده، وبيان أسرارها، وأحكامها، وأخبارها، وتفسير آياته الكريمة ومعرفة ما فيها من الأساليب الرائعة.

نشأة البلاغة وعصور تطورها.

أ/ العصر الجاهلي.

عرف العرب بالفصاحة والبلاغة وحسن البيان منذ جاهليتهم الأولى، وقد بلغوا في العصر الجاهلي درجة رفيعة من ذلك حتى صورهم القرآن الكريم في آيات كثيرة إبان نزوله على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , ووضح شدة قوتهم في الجدل والحجج .

ومن ذلك قوله تعالى عنهم : " ما ضربوه لك إلا جدلا. بل هم قوم خصمون" [الزخرف: ٥٨]

ومن أكبر الدلائل علي أنهم بلغوا في البلاغة درجة عالية أن كانت الرسول صلى الله عليه وسلم والحجة الدالة علي نبوته القرآن , حيث دعاهم إلي معارضته , وتحداهم بأن يأتيوا في بلاغته الباهرة , وهي بلا شك تدل بوضوح علي تمكنهم ورسوخ قدمهم في البلاغة وعلي بصرهم بتمييز أقدار المعاني والألفاظ وتبيين مايجري فيها من جودة الأفهام .

لم يزل العرب منذ جاهليتهم الأولي أرباب لسن وأهل فصاحة وبلاغة وبيان , وكانت العرب تتكلم بالكلام المستقيم المعرب بلا لحن ولا اضطراب ولا فساد , وذلك أن توضح قواعد النحو وإعراب الكلم , كذلك تتكلم بالكلام الفصيح البليغ , ولما توضع قواعد البلاغة وطرق الفصاحة والبيان .

ولم تقسم البلاغة وقتئذ إلي ثلاثة علوم ؛ المعاني والبيان والبديع كما تعرف اليوم، بل كانت يطلق عليها جميعا اسم البديع , أو بيان , أو الفصاحة او البلاغة , دون تمييز , وكانت ترد في الشعر والنثر ناصعة صافية وبلا تكلف ولا تصنع , فكان لها أثرها في إبراز المعني , وإظهار جماله وحسنه .

ب/ العصر الإسلامي.

لاشك أن للقرآن تأثيراً عظيماً في نشأة البلاغة وتطورها فقد عكف العلماء على دراسته وبيان أسرار إعجازه ، واتخذوه مداراً للدرس البلاغي فاتخذوا آياته شواهد على أبواب البلاغة واعتبروها مثلاً يحتذى في جمال النظم ودقة التركيب .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما نعلم كان أفصح العرب . كما كان شديد الاهتمام والعناية بالشعر والشعراء يحرص على سماعهم والإشادة بشعرهم من ذلك قوله لحسان رضي الله عنه " قل وروح القدس يؤيدك " وقوله عندما سمع قول النابغة الجعدي:

بلغنا السماء مجدنا وجدودنا # وإنا لنبغى فوق ذلك مظهراً

فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أين المرتقى ياأبا ليلى : فقال إلى الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " لا فض فوك " .

وقد ظلت وفود العرب تختلف في عهد الخلفاء الراشدين إلى المدينة وتجمعهم أندية فيخوضون في شعراء الجاهلية والشعراء والمخضرمين وينظرون في الشعر والخطب ويجرون المفاصلات بين الشعراء والخطباء وقد كان الخلفاء يخوضون في ذلك ولهم مشاركات في النقد من ذلك ما روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه عرض لرجل معه ثوب فقال له : أتبيع الثوب ؟ فأجاب : لا عافاك الله فقال له أبوبكر : علمتم لوكنتم تعلمون قل لا وعافاك الله " وقد كانت لعمر وعلي رضي الله عنهما مساهمات في النقد ، فقد كان عمر بن الخطاب من أنقد أهل زمانه للشعر وأنفذهم فيه معرفة من ذلك قوله " الشعر علم قوم لم يكن له علم أعلم منه "

وقوله في زهير " كان لا يعاظر في الكلام " أما علي رضي الله عنه فقد اشتهر بالفصاحة والبيان , وفصاحته معروفة لا تخفى على أحد ، وقد روى أن أعرابياً وقف على علي رضي الله عنه فقال : إن لي إليك حاجة رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك فإن قضيتها حمدت الله تعالى وشكرتك وإن لم تقضها حمدت الله تعالى وعذرتك ، فقال له علي : خط حاجتك في الأرض فإني أرى الضر عليك ، فكتب الإعرابي على الأرض إني فقير ، فقال علي : يا قنبر إدفع إليه حلتي الفلانية ، فلما أخذها مثل بين يديه فقال :

كسوتني حلة تبلى محاسنها # فسوف أكسوك من حلل الثنا حلاً

إن الثناء ليحيى ذكر صاحبه # كالغيث يحيى نداء السهل والجبال

لاتزهد الدهر في عرف بدأت به # فكلّ عبد سيجزى بالذي فعلا

فقال عليّ ياقتبر أعطه خمسين ديناراً ، أما الحلة فلمسألتك وأما الدنانير فلأدبك ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أنزلوا الناس منازلهم .

وبهذا تبين لك أن للخلفاء معرفة بالشعر ونقده ، كما أن ملاحظاتهم النقدية كانت كالجاهلين جزئية فطرية تعتمد على الذوق دون تعليل لها .

هذه الأحكام والملاحظات هي التي استحالت على أيدي البلاغيين من أمثال الباقلاني والرماني والعسكري والجرجاني والسكاكي إلى قواعد بلاغية محددة تحديداً علمياً دقيقاً قصد منها الوقوف على وجه إعجاز القرآن البلاغي وتكوين الذوق الأدبي الذي يستطيع إنشاء الكلام البليغ ومعرفة جيدة ويفاضل بينه .

ت/ عصر تدهور علم البلاغة.

قد أجمع الباحثون في تاريخ البلاغة العربية على أن البلاغة لم تنشأ مكتملة الأبواب والمباحث دفعة واحدة، وإنما نشأت – شأن كل علم في بدايته – مجرد أفكار وملاحظات متناثرة علي هامش العلوم العربية والإسلامية الأخرى التي سبقتها إلي الوجود والتي لم تكن بدورها قد تبلورت علي نحو نهائي .

لقد كانت البلاغة في القرون الغابرة والعهود المندثرة لاتخرج عن كونها مجرد مهارات للإبانة والإفصاح عما يجيش في نفس المتكلم من معانٍ , بحيث يتم توصيلها إلي نفس السامع علي نحو محكم محسن , يبرهن علي ذكاء المتكلم وإدراكه لمتطلبات الموقف , بالإضافة إلي مؤثرات شخصية أخرى , تتعلق بشمائل المتكلم وسنه وسمته , وجماله وطول صمته يقول عبد المتعالي الصعيدي : " إن القبة الحمراء التي كانت تضرب النابغة الذبياني بسوق عكاظ في العصر الجاهلي ليجلس تحتها , ويأتي إليه الشعراء , ويعرض عليه كل منهم شعره ليميز هو بين حسن الشعر ورديئه , ويختار أفضله لتدل دلالاته واضحة علي أن هناك مقاييس معينة كان يختار وفقها لأفضل الشعر , وهذا دليل علي أن العرب في الجاهلية قد عرفوا البلاغة , ولكن البلاغة في تلك الأونة فطرية بسيطة ومع ذلك كانت بعيدة عن التعقيد والتعقيد

ولابد من الإشارة إلي أن البلاغة في بدايتها أطلق عليها اسم البديع، ومن هذا المنطلق أطلق ابن المعتز علي كتابه اسم البديع بالرغم من أنه تناول فيه مختلف ألوان البلاغة من استعارة , وتشبيه , وكناية , وتعريض , بالإضافة إلي ألوان البديع , وقد أطلق عليها اسم البيان , ومن البلاغيين الذين أطلقوا عليها هذا الاسم ابن وهب صاحب كتاب "البرهان في وجوه البيان" , وضياء الدين ابن الأثير صاحب كتاب "المثل السائر" .

والبلاغيون أنفسهم قد أقرروا هذه التسمية بقولهم : " إن وجه تسمية الجميع علم البيان يرجع إلي أن معني البيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير ولاشك أم العلوم الثلاثة؛ المعاني والبيان والبديع , لها تعلق بالكلام الفصيح المذكور.

من حهايزة علم البلاغة عبر العصور.

ومن أوائل العلماء الذين بحثوا في البلاغة وكتبوا ما يتعلق بها في القرن الثالث الهجري أبو عبيدة معمر بن المثنى في سنة ٢٠٦ هجرية، وكان من أئمة الأدب والنقد، الذي حلل في كتابه (مجاز القرآن) بلاغة الكثير من آيات القرآن الكريم .

ثم جاء الجاحظ من سنة ٢٢٥ هجرية، الذي جمع في كتابه (البيان والتبيين) الكثير من بلاغات العرب وتحديدهم لمعنى البلاغة والفصاحة، إلا أن تناولوه للبلاغة كان بسيطاً، وغير منظم ولا معقداً ومن المسائل التي تناولها:

- الكلام علي صحة مخارج الحروف، ثم العيوب التي سببها اللسان أو الأسنان أو ما قد يصيب الفم من التشوه.

- الكلام علي سلامة اللغة، والصلة بين الألفاظ والعيوب الناجمة من تنافر الحروف.

- الكلام علي الجملة والعلاقة بين المعنى واللفظ ثم علي الوضوح والإيجاز والإطناب والملائمة بين الخطبة وموضوعها.

- الكلام علي هيئة الخطيب وإشارات.

ثم جاء بعده عبدالله بن المعتز الخليفة العباسي في سنة ٢٩٦ هجرية، وألف كتابه "البديع" فجعل للبديع خمسة أنواع هي: الإستعارة، والتجنيس، والمطابقة ورد الأعجاز علي ماتقدمها، والمذهب الكلامي، وجعل محاسن الكلام في الشعر ثلاثة عشرة: الالتفات، والاعتراض، والرجوع وحسن الخروج، وتأكيد المدح بما يشبه الذم، وتجاهل العارف، والهزل الذي يراد به الجد، وحسن التضمين، والتعريض، والكناية، والإفراط في الصفة، وحسن التشبيه، وإعانت الشاعر نفسه في القوافي وحسن الإبتداء، وقد ألفه ليبين أن المحدثين لم يخترعوا البديع وإنما وجد عند العرب منذ القديم في العصر الجاهلي وفي القرآن الكريم، والعصر الإسلامي.

ثم جاء بعده قدامة بن جعفر في سنة ٣٣٧ هجرية، فألف كتابه (نقد الشعر) وأشار إلي أنه قد ألفه ليكمل النقص في أقسام البيان الذي لاحظ بكتاب الجاحظ البيان والتبيين.

وبعده ظهرت دراسات بلاغية لبعض المتكلمين أولهم علي بن عيسى الرماني في سنة ٣٨٦ هجرية، وكان أحد أعلام المعتزلة في عصره، وهو الذي ألف كتاب "النكت في إعجاز القرآن" وقد كتب رسالته هذه جواباً عن سؤال أحدهم وقد طلب إليه تفسير تلك النكت في إجمال وبدون تطويل في الحجاج.

ومن دراسات المتكلمين في البلاغة دراسة أبي بكر محمد بن الطيب الباقلائي؛ المتوفى سنة ٤٠٦ هجرية، في كتابه إعجاز القرآن، وهو من أعلام المتكلمين في عصره، أفرد في كتابه هذا جزء تحدث فيه عن البديع بيرو هل يمكن أن يعلل الإعجاز القرآني بها أو لا يمكن لقد تحدث في هذا القسم عن الإستعارة، والإرداف، والممثلة، وهو يتفق فيها مع العسكري في التسمية والمطابقة أخذاً إياها عن ابن المعتز.

ومن دراسات القرن الثالث الهجري في البلاغة، دراسة محمد بن أحمد بن طباطبائي العلوي الأصبهاني؛ المتوفى سنة ٣٢٢ هجرية، الذي وضع كتاب "عيار الشعر" وتحدث فيه عن صناعة الشعر والميزان الذي تقيس فيه بلاغته.

وفي القرن الرابع الهجري قام البلاغي أبو هلال العسكري؛ المتوفى سنة ٣٩٥ هجرية بتأليف كتاب "الصنعتين"، وقصد بالصنعتين النثر والشعر، وتناول في كتابه هذا السجع والإزدواج وأدخل فيهما فواصل القرآن خلافاً للرماني والباقلاني.

ثم جاء ابن رشيق القيرواني؛ المتوفى سنة ٤٦٦ هجرية، وألف كتاب "العمدة في صناعة الشعر ونقده" جعله في مائة باب جمع به كل ما قدمه البلاغيون من قبله من البيان والبديع، والمسائل الجديدة التي قدمها للبلاغة في باب البديع وهي: نفي الشيء بإيجابه، وقال عنه إنه ضرب من المبالغة، الاطراد، أي "أن تطرد أسماء أباء الممدوح من غير كلفة كقول الأعشي:

أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد وأنت إمروء ترجو شبابك وائل

ثم جاء ابن سنان الخفاجي؛ المتوفى سنة ٣٧١ هجرية، وألف كتابه "سر الفصاحة" وقد فصل في كتابه هذا الحديث عن الفصاحة، فبدأ حديثه عنها ببيان الفرق بينهما وبين البلاغة، وجعل "الفصاحة" خاصة بالألفاظ بينما جعل البلاغة عامة بالألفاظ والمعاني، وبذلك كان كل كلام بليغ فصيحاً، ولم يكن كل فصيح بليغاً، وقسم الفصاحة إلى فصاحة الكلمة المفردة فذكر شروط فصاحتها، وفصاحة الكلام فتحدث عن شروطه.

ثم جاء عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة ٤٧١ هجرية، ووضع نظريتي "علم المعاني" و "علم البيان" بشكل منظم وواف، والجدير بالذكر أن هذين العلمين لم يطرحا بشكل نظرية محددة الجوانب إلا علي يديه وقد عرض الأولي في كتاب "دلائل الإعجاز"، والثانية في كتابه "أسرار البلاغة"، وكان بحثه لهذين العلمين بحثاً علمياً، ونظرته فنية.

ونراه يقول في موضع من كتابه "أسرار البلاغة": "وأما التطبيق والإستعارة وسائر أقسام البديع" فكأنما يعتبر الإستعارة قسماً من أقسام البديع فقد كان يري علوم البلاغة علماً واحداً يتشعب أبحاثه إلى أن جاء الزمخشري المتوفى سنة ٥٣٨ هجرية، وتناول في تفسيره "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأفاويل في وجوه التأويل" جوانب البلاغة، وقيل إنه أول من ميز بين علمي المعاني والبيان، واكتمل عنده هذان علماً، فلم يكن يعده علماً قائماً بذاته.

وظهر السكاكي من سنة ٥٥٥ إلى ٦٢٦ هجرية، وهو الذي ألف كتابه "مفتاح العلوم" وتحدث في القسم الثالث منه علم المعاني وعلم البيان، وملحقاتها من الفصاحة والبلاغة، والمحسنات اللفظية والمعنوية، التي تقصد لتحسين الكلام ذبلاً لهذين العلمين وهي التي خصت بعد ذلك باسم البديع.

فكل من جاء بعد السكاكي سار علي نهجه ونسج علي منواله لأنها لا تخرج عن كونها ترديداً وتكراراً لمادته، فهي محاولات قصد بها الإيضاح والتبسيط عن طريق الإيجاز والتلخيص، ولاشك أن هذه الشروح والتلخيصات والمظومات تدل علي عناية أصحابها منذ عصر السكاكي وما بعده بالمناقشات العلمية والمباحثات اللفظية دون العناية بتربية الذوق ففقدت البلاغة بذلك هدفها الرئيسي.

مؤسس علم البلاغة.

لقد بحث في البلاغة العربية الكثير من الدارسين العرب، إلا أن كتبوه فيها لم يكن غير آراء وإشارات لم يرتقوا بها إلي أن تكون فناً قائماً بذاته وفق أسس وقواعد محددة علي هديها الأدباء، وتقاس بمقاييسها فنية أدبهم وسر جماله، والذي صاغها فناً له قواعدهم ومبادئه هو: عبدالقاهر الجرجاني، ولكنه لم يقسم هذا العلم ويؤوبه وينظمه، ومن قام بذلك هو السكاكي بعد أن أخذ تلك العلوم عن سبقة من البلاغيين ثم جاء القزويني المتوفى سنة ٧٣٩ هجرية، فألف في البلاغة كتابين: "تلخيص المفتاح" و "الإيضاح"، وقد ألف الإيضاح ليكون كالشرح لتلخيص المفتاح، وجمع فيه الكثير من البحوث البلاغية المفيدة.

لذلك اختلف الآراء حول الواضع الأول لعلوم البلاغة فقد ذهب ابن خلدون إلي أن السكاكي هو الواضع لها بينما أشار طه حسين إلي أن الجاحظ هو واضع هذه العلوم بينما ذهب جمهور العلماء إلي أن الواضع لها هو عبدالقاهر الجرجاني والله اعلم.

الخاتمة.

فبحمد الله تعالى وعونه قد وصلنا الى غاية السطور القليلة التي نريد بها المشاركة مع الاخوة الأكاديميين في إبراز أهمية البلاغة العربية وعصور تطورها حتى وصلت إلى حالة نضوجها التي نشاهدها اليوم. وقد يفهم القارئ المطمئن أن لفظة البلاغة تطلق على ثلاثة علوم تعرف في العصور الغائرة بالبيان فتطورت فيما بعد بمرور الزمان عن جهود العلماء العباقرة وملاحظاتهم القيمة عبر العصور وزادوا عليها ما شاء الله أن تكون فأصبحت البلاغة أما للعلوم العربية بوجه والإنسانية بآخر. ولم يزل لجهود مستمر إلى العصر الحديث والحمد لله أولا واخيرا.

المصادر والمراجع.

- ١- ال كريم ل قرآن - ١
- ٢- م ١٩٦٧، ال ثانوية ال طبعة، ال بيان علم، ط بازة بدوي - ٢
- ٣- تحقيق، وال بديع وال بيان المعاني في ال دمشق؛ المصباح مالك الدين بدر - ٣
- ٤- ال فرقان دار المعاني، علم، وأف نازها ف نوها ال بلاغة عباس؛ حسن فضل الدك تور - ٤
- ٥- م ١٨٨٥، ال ثانوية ال طبعة
- ٥- ال عربية ال بلاغة مقباس بدالله؛ واسيني الدك تور - ٥
- ٦- دار الأولى ال طبعة، المعاني علم ال عال ال بلاغة ال صعيدي؛ ال بدالم تعال - ٦
- ال توحيد
- ٧- (ت.د) المصرية المعارف دار، الأولى ال طبعة، وتاريخ تطور ال بلاغة؛ ضيف شوقي - ٧
- ٨- مجددة، طبعة وال بديع، وال بيان المعاني في ال بلاغة جواهر ال لها شمي؛ احمد السيد - ٨
- ٩- بروت - ال فكر دار م ٢٠٠٣
- ٩- ال طبعة ال بديع؛ وعلم ال بيان وعلم المعاني، علم عتيق؛ ال عزيز ع بد الدك تور - ٩
- ال قاهرة ال عربية، الآفاق دار م ٢٠٠٦ الأولى،
- ١٠- خفاجي، المنعم عبد محمد تحقيق ال بلاغة، أسرار الجرجاني؛ ال قاهر عبد ال شيخ - ١٠
- هجريّة المحمدية، ٦٩٣١ ال طبع دار
- ١١- خفاجي، المنعم عبد محمد تحقيق الاعجاز؛ دلائل: ال جرجاني ال قاهر عبد ال شيخ - ١١
- (ت.د) ال فجاله مطبعة
- ١٢- ال سكاكي؛ يعقوب ال شيخ - ١٢
- مصر ال حلبي، مطبعة هجرية ١٣٥٦ ال علوم، مفتاح
- (ت.د) ال خانجي مطبعة فؤاد، محمد تحقيق ال قرءان، مجاز بسدة؛ أبو ال شيخ - ١٢
- (ت.د) ال خانجي، مطبعة هارون ال سلام عبد محمد تحقيق وال تبين، ال بيان الجاحظ؛ - ١٣
- ال خانجي، مطبعة فودة، علمي تحقيق ال فصاحة سر ال خفاجي؛ سنان أبو ال شيخ - ١٤
- (ت.د).